

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4327788>

УДК 378

Карабахцян С.К.

Карабахцян Сергей Карпетович, аспирант, Армавирский государственный педагогический университет. 352901, Россия, г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 159. E-mail: morozovan1977@mail.ru.

Новое понимание социально-профессиональной мобильности в условиях цифровизации

Аннотация. Цифровизация всех сфер жизнедеятельности общества и человека вызывает кардинальные изменения на рынке труда и детерминирует трансформацию понимания социально-профессиональной мобильности. В статье рассматривается узкое и широкое понимание цифровизации, вызывающее, в том числе, изменения в понимании самого понятия профессии. Автор рассматривает феномен транспрофессионализма, выделяет и характеризует новые характеристики социально-профессиональной мобильности. Значимость включения проблематики образования в концепцию устойчивого развития позволит учесть глобальные тренды цифровизации. Обозначены направления дальнейшего исследования изучаемой проблемы, включающие анализ преимуществ и рисков цифровизации в формировании социально-профессиональной мобильности в системе непрерывного образования.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, социально-профессиональная мобильность, устойчивое развитие, непрерывное образование.

Karabakhtsyan S.K.

Karabakhtsyan Sergey Karapetovich, post-graduate, Armavir State Pedagogical University. 352901, Russia, Armavir, R. Luxembourg st., 159. E-mail: morozovan1977@mail.ru.

New understanding of socio- professional mobility in the context of digitalization

Abstract. Digitalization of all spheres of life of society and human activity causes fundamental changes on the labor market and determines the transformation of understanding of socio- professional mobility. The article discusses a narrow and broad understanding of digitalization, which causes, among other things, changes in the understanding of the concept of profession. The author considers the phenomenon of transprofessionalism, identifies and characterizes the new characteristics of socio-professional mobility. The importance of including education into the concept of sustainable development will allow to take into account global trends of digitalization. The directions of further research of the studied problem, including the analysis of advantages and risks of digitalization in the formation of socio-professional mobility in the system of continuous education, are outlined.

Key words: digitalization, digital economy, socio-professional mobility, sustainable development, continuing education.

Активная цифровизация всех сфер жизнедеятельности современного человека актуализирует проблему

развития его новых личностных качеств, опережающей подготовки к профессио-

нальной деятельности в динамично изменяющихся условиях.

В научной литературе можно встретить узкое и широкое понимание цифровизации. Если в узком понимании цифровизация рассматривается как «преобразование информации в цифровую форму» [8, с. 47], то цифровизацию в широком понимании можно трактовать «как тренд эффективного мирового развития» [8, с. 47]. Именно цифровизация, с точки зрения Халина В.Г. и Черновой Г.В., выступает основой цифровой экономики и цифровой трансформации всех социальных систем, способствуя повышению их эффективности [8, с. 49].

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», принятая в 2017 году, детерминирует обновление ценностно-целевых и содержательно-технологических функций непрерывного образования, призванного обеспечить компетентными кадрами новые высокотехнологичные отрасли цифровой экономики [6].

Кардинальные социокультурные и экономические трансформации в современном мире вызывают существенные изменения характера трудовой деятельности, сферы занятости человека на протяжении всей жизни [4, 5, 8].

На основе анализа научной литературы можно сформулировать вывод о том, что переход к цифровой экономике предполагает существенное повышение производительности труда за счет автоматизации и универсализации производственных процессов, что приводит не только к высвобождению широкого круга работников, но и одновременному появлению нестандартной занятости (виртуальной, гибкой, смешанной и пр.) [5].

По мнению исследователей эти тенденции несут в себе серьезные риски, связанные с частичной девальвацией качественной специфики профессий [4, с. 50].

Проведенный нами анализ научной литературы позволяет выявить комплекс изменений, касающихся не только и не столько содержания и форм профессио-

нально-трудовой занятости современных работников в различных сферах. Широкий круг исследований посвящен кардинальной трансформации самого понятия профессии. Доказательством этого может служить введение в научный оборот таких новых понятий как транспрофессионализм, транспрофессиональные компетенции и др.

Заслуживает внимания позиция Э.Ф. Зеера, который рассматривает транспрофессионализм не только как своеобразный вызов устоявшемуся, традиционному пониманию компетентности и квалификации, но и как предиктор адаптации к профессиональному будущему [1].

По мнению исследователей, транспрофессионализм, безусловно, противостоит традиционному пониманию профессионализма. Наиболее ярко это проявляется в широком применении конвергентных технологий и психологической готовности к расширению сформировавшегося опыта и способность к освоению нового опыта из других, неродственных профессий [1].

Доказательством этого являются выделенные П.В. Малиновским следующие индикаторы транспрофессионализма:

- способность к коммуникации с представителями различных профессий;
- владение компетенциями синтеза знаний из различных профессиональных и научных областей;
- глубокое понимание механизмов интеграции фундаментальных знаний и практического опыта;
- навыки командной работы;
- ориентация на непрерывное самообразование;
- активная и постоянная включенность в профессиональное сообщество [5, с. 23].

Нам импонирует позиция тех исследователей, которые считают, что для транспрофессионалов характерна высокая социально-профессиональная мобильность [1].

В контексте нашего исследования особого внимания заслуживает прове-

денный Котляровой О.В., Найдановой Ю.В. анализ многоаспектных характеристик мобильности как интегративного качества личности, имеющего свои особенности формирования на разных возрастных этапах [3].

Стоит, безусловно, отметить зависимость понимания социально-профессиональной мобильности от цифровой трансформации общества, актуализирующей новые личностные и профессиональные характеристики.

На основе обобщения результатов, полученных в ходе теоретического анализа выполненных исследований, считаем целесообразным акцентировать внимание на новом понимании социально-профессиональной мобильности в условиях цифровизации, которая имеет следующие характеристики:

- активное стремление к личностно-профессиональному совершенствованию;
- осознанное отношение к процессу личностно-профессионального саморазвития в ситуации непрерывного обновления технологий профессиональной деятельности;
- глубокое понимание тенденций развития современного рынка труда в глобальном масштабе;
- коммуникативная компетентность, готовность к профессиональному взаимодействию, в том числе в виртуальной среде, в удаленном (гибридном) рабочем формате;
- готовность к постоянному осознанному обучению, овладению новыми компетенциями в кросс-культурном контексте;
- цифровые компетенции транспрофессиональной деятельности;
- открытость новому, доверие к окружающему миру, к людям, к себе, уровню своей компетенции;
- инновационное и креативное мышление, готовность к генерации новых идей;

- эмоциональный и социальный интеллект, стрессоустойчивость, навыки осознанной саморегуляции.

Такое новое понимание социально-профессиональной мобильности в условиях цифровизации актуализирует разработку новых образовательных моделей, технологий, нацеленных на системное развитие новых личностных свойств и формирование профессиональных компетенций в системе непрерывного образования.

В этой связи, на наш взгляд, следует учитывать глобальные тренды цифровизации образования в контексте концепции устойчивого развития [7]. Устойчивое развитие как экзистенциальный феномен ориентировано на новую модель культурно-цивилизационного развития как средства предотвращения глобальных катастроф [7, с. 44-45].

Направления дальнейших исследований включают в себя:

- анализ педагогического потенциала цифровизации, ее преимуществ и рисков в формировании социально-профессиональной мобильности обучающихся;
- обновление содержания образования с учетом транспрофессионального характера современных профессий;
- разработка системы педагогического сопровождения формирования социально-профессиональной мобильности обучающихся в контексте цифровизации;
- опережающая подготовка педагогов к цифровой трансформации непрерывного образования;
- научно-методический анализ и диссеминация лучших образовательных практик по формировании социально-профессиональной мобильности обучающихся в условиях цифровизации всех социальных институтов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зеер Э.Ф., Сыманюк Э.Э. Методологические ориентиры развития транспрофессионализма педагогов профессионального образования // Образование и наука. 2017. Т. 19. № 8. С. 9-28.

2. Карабахцян С.К. Социально-профессиональная мобильность студентов СПО как предмет научных исследований // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. № 3 (1). С. 42-45
3. Котлярова О.В., Найданова Ю.В. Формирование мобильности личности в системе непрерывного образования: обзор // Вестник ЮУрГУ. Серия «Образование. Педагогические науки». 2017. Т. 9. № 2. С. 6-26.
4. Лебедева Е.В. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся в условиях цифровизации // Профессиональное образование и рынок труда. 2019. № 2. С. 49-54.
5. Малиновский П.В. Вызовы глобальной профессиональной революции на рубеже тысячелетий // Российское экспертное обозрение. 2007. № 3 (21). С.21-24.
6. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017. № 1632-р). // Стратегические приоритеты. 2017. № 3 (15). С. 153-165.
7. Урсул А.Д. Цифровизация и образование для устойчивого развития: перспективы взаимосвязи в процессе эволюции // Знание. Понимание. Умение. 2020. № 2. С. 39-54.
8. Халин В.Г., Чернова Г.В. Цифровизация и ее влияние на российскую экономику и общество: преимущества, вызовы, угрозы и риски // Управленческое консультирование. 2018. №10. С. 46-63.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Zeer Je.F., Symanjuk Je.Je. Metodologicheskie orientiry razvitija transprofessionalizma pedagogov professional'nogo obrazovanija // Obrazovanie i nauka. 2017. T. 19. № 8. S. 9-28.
2. Karabahcjan S.K. Social'no-professional'naja mobil'nost' studentov SPO kak predmet nauchnyh issledovanij // Mezhdunarodnyj zhurnal gumanitarnyh i estestvennyh nauk. 2019. № 3 (1). S. 42-45
3. Kotljjarova O.V., Najdanova Ju.V. Formirovanie mobil'nosti lichnosti v sisteme nepreryvnogo obrazovanija: obzor // Vestnik JuUrGU. Serija «Obrazovanie. Pedagogicheskie nauki». 2017. T. 9. № 2. S. 6-26.
4. Lebedeva E.V. Soprovozhdenie professional'nogo samoopredelenija obuchajushhihsja v uslovijah cifrovizacii // Professional'noe obrazovanie i rynek truda. 2019. № 2. S. 49-54.
5. Malinovskij P.V. Vyzovy global'noj professional'noj revoljucii na rubezhe tysjacheletij // Rossijskoe jekspertnoe obozrenie. 2007. № 3 (21). S.21-24.
6. Programma «Cifrovaja jekonomika Rossijskoj Federacii» (utv. rasporjazheniem Pravitel'stva RF ot 28.07.2017. № 1632-r). // Strategicheskie prioriteti. 2017. № 3 (15). S. 153-165.
7. Ursul A.D. Cifrovizacija i obrazovanie dlja ustojchivogo razvitija: perspektivy vzaimosvjazi v processe jevoljucii // Znanie. Ponimanie. Umenie. 2020. № 2. S. 39-54.
8. Halin V.G., Chernova G.V. Cifrovizacija i ee vlijanie na rossijskuju jekonomiku i obshhestvo: preimushhestva, vyzovy, ugrozy i riski // Upravlencheskoe konsul'tirovanie. 2018. №10. S. 46-63.

Поступила в редакцию 30.11.2020.

Принята к публикации 03.12.2020.

Для цитирования:

Карабахцян С.К. Новое понимание социально-профессиональной мобильности в условиях цифровизации // Гуманитарный научный вестник. 2020. №11. С. 21-24. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/11/Karabakhtsyan.pdf>